

Maurizio Perugi

LA COMPONENTE FRANCOPROVENZALE
NELLA “PASSION DE SAINTE CATHERINE” DI AUMERIC

Pierre Gauthier, responsabile nel LRL del capitolo dedicato alla scripta di Saintonge e Poitou, in un paragrafo intitolato *Textes mal localisés de langue mixte* colloca GirRouss, Aigar et Maurin, Daurel et Beton, Le Roman d'Alexandre. In capo alla lista c'è la *Passion sainte Catherine* con una breve scheda: Tendering «pense que sa langue se rapproche des documents du Sud de l'Angoumois (1885, 29). J. Pignon (1960, 48) estime que la Basse Marche pourrait être aussi bien la patrie de ce texte».¹

Che, in realtà, il poema di Aumeric sia redatto in una lingua a base francoprovenzale è cosa nota da tempo, grazie soprattutto ai lavori di Helmut Stimm. Eppure un'affermazione simile continua a risultare piuttosto estranea all'ambiente accademico italiano, dove il “pittavino” resta un mito difficile da estirpare. Dal punto di vista storico la responsabilità spetta soprattutto a un insegnamento per lungo tempo centrato su testi quali la *Passion* di Clermont-Ferrand, prestigioso documento delle origini, la cui pretesa identità “pittavina” è stata arbitrariamente collegata alla “Passione” di santa Caterina.² Hanno fatto il resto i grandi lessici, funzionando da passiva cassa di risonanza; la fedeltà imperterrita a manuali da tempo superati o inaffidabili (Görlich, Tendering); l'oggettiva difficoltà ad analizzare documenti attribuiti ora all'uno, ora all'altro estremo della Francia meridionale.

Una delle caratteristiche più vistose del nostro testo, che sicuramente non ha ricevuto la debita attenzione, è l'apparente consonanza di *home* con *dame*, attestata nove volte,³ senonché due volte il copista si lascia sfuggire 1117-8 *donne* (< DOMINA) : *home*, 2495-6 *hommes:donnes*.⁴ È su questa base

¹ Gauthier 1995:366.

² Mi permetto di rinviare a Perugi 2021.

³ Cfr. 385-6, 539-40, 661-2, 969-70, 1245-6, 1433-4, 1523-4, 1583-4, 1755-6 (qui e nel prosieguito, si prende come base di dati il testo edito da Naudeau); *dame* è peraltro garantito dalla rima con *ame* (vv. 1191-2) e con *clame* (vv. 2051-2). Per *dama* come prestito oitanico in luogo del frpr. *dona* cfr. Gardette 300.

⁴ Cfr. 617-8 *Rome:home; dona* rima tre volte con *corona*, una con *bona* (N 40).

che si dovranno ancora aggiustare 315-6 *cointe* [= *comte*]:*cincante*, 949-50 *cincanta:comte*.⁵ Il problema si estende ad altre due rime, 1043-4 *homes: flammes* e 1795-6 *hom:fam*.⁶

Ronjat I,191-2 registra il passaggio Á[> o davanti a nasale: *fom, mo(n), po(n), co(n), plo(n), gro(n)* etc.; «c'est le traitement normal à Aiguilles [H.-Alpes, Briançon], à Corps, à Valbonnais et au Périer [Isère, Grenoble], à Châtillon-en-Diois [Drôme], dans l'extrême N. du Valentinois (notamment Châteauneuf d'Isère)». ⁷ L'area indicata corrisponde essenzialmente al dép. d'Isère (Grenoble, Drôme, Valence), con un'appendice a sud in territorio vivaro-alpino (Briançon).⁸ Al di fuori del frpr., Ronjat informa che l'isofona si estende all'Ardèche e ad altre zone dell'occitania centrale e settentrionale, fino ad attingere il Limosino.⁹ Nelle sue indagini di geografia linguistica relative al Forez frpr.,¹⁰ P. Gardette ha da tempo segnalato per St.-Étienne e Grand'-Croix le serie «*pon, gron, fom, son, levon*»;¹¹ «*grō* 'grain', *fō* 'faim', *pō* 'pain', *sō* 'sain' (...), *mō* 'main', *plō* 'lentement'». ¹²

Di fatto la velarizzazione della tonica che mostrano le rime di SCath avviene essenzialmente davanti a nasale labiale (si aggiungono un paio di esempi con *-n-* complicata). Ronjat I,193 precisa che, in questo caso, il passaggio Á[> o davanti a *-m-, -n-* (*flomo, grono, sem(m)ono, -a*) si registra particolarmente nell'Ardèche (Vogüé, Vals-les-Bains, Burzet) e in Velay.¹³ A confermare il focolaio di

⁵ Phil. 1884:547 registra *contios* < COMPUTOS.

⁶ Ma 1803-4 *am:fam*.

⁷ La *-n* è stabile ad Aiguilles ed a Châtillon-en-Diois.

⁸ Cfr. lo studio di Sibille 2007.

⁹ In dettaglio: Gilhoc, St-Agrève (Ardèche, Tournon), Burzet (Ard., Largentière), Coux, Vogüé (Ardèche, Privas); Montregard (H.-Loire, Yssingeaux); Velay, Gévaudan, Rouergue, Auvergne, Aurillac, Quercy, Sarlat, Marches, Limousin (dov'è attestato dalla seconda metà del sec. XIV).

¹⁰ È una delle tre regioni linguistiche del Forez; comprende sia il Forez frpr. proprio (regione di Montbrison o di St-Étienne) sia il Forez lyonnais (regione di Néronde, Feurs, Rive-de-Gier).

¹¹ Gardette 161. Cfr. l'espressione *Ou qui crève de fom*, litt. 'On ici crève de faim' raccolta a St-Chamond 1837 (Veÿ 1911:203).

¹² Gardette ne tratta a proposito di *-n* caduca, per mostrare che «la limite de ces traitements dépasse parfois légèrement la frontière du franco-provençal»: si vedano le località provenzali Bourg-Argental (*grà, sà, pò*) e Jonzieux (*grò*). Nel caso di SCath la *-n* è stabile, comunque ciò che conta per noi è la velarizzazione della tonica.

¹³ E ancora in «S. Gévaudan, à Sumène, en Rouergue sauf au S., à St-Flour, en Aurillac Quercy Sarlat, à Beaulieu [Corrèze, Brive] et dans les vallées d'Aure et de Louron [H.-Pyrén.]». Più raro il passaggio davanti a *m, n* complicati, es. CANTAT > *c(h)onto* (Ronjat I,192-3).

diffusione servono le carte messe a punto nel sito *Variantes dialectales – Arpitania*,¹⁴ cominciando da quella relativa a *fam* ‘faim’, che allinea Bessans *fòm*’; Forez (St-Étienne) *fen, fon*; Roquille *fon*; Bresse (Viriat) *fon*; Dauphiné (Matheysine) *fan/fon*; Jarrie *fon*; Haut-Jura *fen*. L’isolessia si estende – come detto - in area occitanica: «*Fom* ‘faim’ (au nord de la Lozère on dit plutôt *talèn*)» nel dialetto di Le Bleymard, mentre ad Aurillac si dice *lo fón* e *ai fón*;¹⁵ il tipo *fom* attraversa Dauphiné, Rouergue, Velay e raggiunge il Périgord, per il quale già TDF s.v. *fam* registra *fome*.¹⁶

Individua un’area più ristretta «*dama* var. *dona* ‘dame’, quelquefois ‘mère, belle-mère’»: *dona* (con plur. *me Dame*) è registrato a Lyon, *domot* (opposto a *dam/dan* ‘mère’) a Pontarlier (Dép. di Doubs).¹⁷ Ancora più concentrato il tipo *flama*, che prevede *flome* a Beaujolais (Belleroche; fra Mâcon e Lyon), accanto a *flaumes* (Lyon), *flôma* a Dombes, *fyâma* a Vaux (Bugey).¹⁸ Nettamente distinto l’esito della vocale tonica nel Jura,¹⁹ peraltro in analogia con HOMO, che è normalmente *ome, omo(u)*, mentre ad es. a Delémont (patois jurassiens bernois) si registra «In hanne èvè dou fé». ²⁰ L’esito *hanne* è percepito come tipicamente franc-comtois (*Première ainonce dâs drêts d’l’hanne*).²¹

Nel testo di Aumeric è dunque evidente la reazione del copista, che sostituisce con termini genericamente oitanici forme come *donne, *cinconte, *fòm, *flomes*, tutte riconducibili a un’area comprendente il Forez e le regioni di Lyon e St-Étienne. Sufficientemente compatto e puntuale (l’isolessia *fom*, la limitazione del contesto a nasale lunga o complicata), il focolaio di diffusione permette di individuare la provenienza geolinguistica dell’autore. Per giunta si tratta di un’isoglossa

¹⁴ 5^{ème} partie: *Inventaire des variantes dialectales*, pp. 321, 352, 356. Per i problemi ortografici implicati cfr. Lamuela 2017.

¹⁵ Lhermet 1931:110.

¹⁶ *Ai fom* è una delle espressioni illustrate da Martial Peyrouny, professeur d’Occitan et animateur de l’émission «meitat-chen-meitat-porc» sur France Bleu Périgord.

¹⁷ L’isolessia si segnala ancora a Tignes (stazione sciistica vicino a Val d’Isère), dove vige la distinzione fra *dama* e *dona* ‘marâtre’; soltanto *donna/domna* a Bridel (Luxembourg).

¹⁸ Il tipo *fome* ‘femme’ compare nel ms. di Borgogna studiato dal Meyer (1877:42).

¹⁹ Il gruppo iniziale di *flamma* «devient (...) > sy- (type *syïnm, syēm*): Franches-Montagnes et Clos-du-Doubs; > h- (type *hïnm, hēm*): Ajoie et La Courtine; > ch- (type *chïnm, chēm*): Les Bois, ouest de l’Ajoie, vallée de Delémont et Val Terbi».

²⁰ Montandon 1950.

²¹ Cfr. Elzingre 2005:58 («qu’y diét l’hanne») e 110 «Īn hanne couéraidgeoux».

rara,²² e soprattutto appartenente a un registro basso, dunque in principio esterna al grado di standardizzazione proprio della koinè epica e in genere letteraria.²³ Si dovrà inoltre tener conto che delle rime in questione, 11 su 13 riguardano *home*, che nove volte è associato a *dame* (come visto, la distinzione sociolinguistica fra *donne* e *dame* è tipica del lionese). La persistenza del denominatore comune mette a fuoco l'isoglossa, al tempo stesso che ne restringe l'estensione e la portata.

Una volta identificata l'area di provenienza dell'autore, diciamo subito che la sua lingua non è unitaria, ma presuppone – come del resto era da attendersi - una situazione di diglossia, nella quale interagiscono un registro “alto” e uno “basso”. Una prova immediata riguarda proprio l'isoglossa appena oggetto di menzione, e in base alla quale ci si attenderebbe da parte dell'autore il ricorso anche altrove al tipo *mōn* < MANU (registrato ad es. a St-Étienne e a Die). Invece la rima 1683-4 *ren:soveiren*,²⁴ sorta di compromesso fra l'apr. *sobe(i)ran* e l'esito oitanico e frpr. con *-v*,²⁵ attesta la riduzione *ain, ein* > *en* normale, fra l'altro, in franc-comtois.²⁶ La conferma è nella rima 2649-50 *peina:setmaina* che non corrisponde all'esito frpr. *-an(n)a*,²⁷ bensì a quello che si ha in Franche-Comté, dove MANU > *main, mein* (cfr. il tipo *semeinne*).²⁸ Phil. 1914:539 enumera i tre esiti possibili in comtois, cioè *quinzeinne, painne, poin(n)e*.²⁹

²² Basti dire che nei documenti raccolti in Phil. 1884 compare esclusivamente il tipo *main*.

²³ Procede in senso inverso il passaggio analogo descritto da Aurembou 1995:351 per il nord-ovest (*Chronique*): «Alternances *on/an*. On a quelques exemples à la rime de *ō* dv. *ā*»: *combatante* (< COMPUTARE) rima con *le cante* (= *compte*); *requante* (= *raconte*) con *graante*.

²⁴ Per *-n* fissa cfr. 1395-6 *rens:porpens*. In 157-8 *saches bien,/quant que voldras avras de mei* – dove si avrebbe l'unica occorrenza del tipo occitanico *bę* - sarà più economico ricostruire **men*. Il poss. *men* non è lionese (cfr. Phil. 1901:230), ma è ben attestato in GirRoss.

²⁵ Phil. 1884:543 e 566 registra *soveran*.

²⁶ Phil. 1914:535; si veda lo schema tracciato da Gossen 1969:456. «Alle diese Formen weisen auf eine Grundlage **superianus*, s. Brunel R 55, 253» (FEW 12,435), ma nella fattispecie la precedenza di una palatale va esclusa.

²⁷ Per il quale cfr. Phil. 1884:543-4 e 560.

²⁸ «Dès l'époque à laquelle remontent nos textes, cette diphtongue tend à se réduire a une nasale simple notée *en*» (Phil. 1914:534-5). Sulla consistenza di questa isoglossa insiste Taverdet 1995:337, 379.

²⁹ Su questa base si dovrà interpretare la rima 905-6 *E per iso prist forma humana/que home deslivrast de pana* (> **paina*).

Un altro banco di prova significativo è il distico 41-42 *dos clos als mans e dos als pies, /d'una lansa feriz au lez*, dove una rima esatta non è possibile né in oïl (*pies:lez*), né in oc (*pe:laz*), né in frpr. (*pies:las*).³⁰ Una soluzione praticabile viene, come spesso, dal GirRouss. Pfister (180, nota 8) elenca alcuni lemmi che sorprendentemente compaiono solo in GirRouss e nel Jaufre; fra questi, *pei* ‘piede’ che alterna con *peu* nel ms. O del GirRouss, e si trova anche in Jaufre 239 (ms. B).³¹ Supponendo **peis* per il nostro testo, la rima sarebbe con **leys*, rinviando alla Borgogna orientale.³²

Poniamo dunque sin da ora, come ipotesi di lavoro, che nel sistema diglossico dell'autore il registro “basso” corrisponda al frpr. e quello “alto” al franc-comtois, all'interno di un sistema più esteso costituito dalla ormai nota scripta orientale basata sulla variante della Borgogna.

α(1). TRATTI RICONDUCIBILI ALLA BORGOGNA E GARANTITI IN RIMA.

a) La legge di Bartsch non vige in una quantità di rime.³³ Come anche confermano 1873-4 *pere:chere*, 2275-6 *celer:cher*, e soprattutto 523-4 *parler:primer*, 2421-2 *chés:primers*, 2505-6 *legier:plorer*, non ritraducibili in oc, $e < A[$ (trattamento oitanico) rima col secondo elemento del dittongo *ie < Ē[*. Un solo esempio (non garantito) di iperoitanismo: 369-70 *tornier:doner*. Il riassorbimento del dittongo³⁴ (tratto tipico, fra l'altro, della Borgogna) si associa all'effettiva parificazione dei timbri $e : e$, cfr. 505-6 *quer:veer* (< VETARE); 939-40 *fer:soner*. Riflette questi dati l'assenza grafica del dittongo, senz'altro maggioritaria.³⁵

³⁰ Cfr. 1499-500 *lé* (‘lei’) : *de lé*.

³¹ In dettaglio, alle locuzioni *a pei*, *de peiz* del ms. O, il ms. P risponde con *a pe*, *au<s> pes*, che trova un riscontro in Aigar 889 *al pei di* (Pfister 606).

³² Ma sarebbe ugualmente concepibile **pes: *lés* con riduzione occidentale del dittongo, cfr. Gauthier 1995:381.

³³ 131-2 *desrainer:prover*; 519-20 *loier:desputer*; 529-30 *aé:preisé*; 611-2 *chavoné: comencié*; 625-6 *avés:vengés*; 787-8 *desneier:afermer*; 1089-90 *ister:despresier*; 1387-8 *volunté:amisté*; 1493-4 *doné:outreie*; 1659-60 *isté:veillé*; 1717-8 *menger:parler*; 1719-20 *isté:mengié*; 1745-6 *aporter:guereier*; 1765-6 *doné:mengé*; 1811-2 *blasmé:toché*; 2461-2 *doner:trencher*; 2351-2 *trencher:ovrer*.

³⁴ Cfr. 2215-6 *fer:fer* (< FERRU), 57-58 *ser:quert*, 2281-2 *preserent:querent*. Indicative sono le grafie 1107-8 *erent:queirent*, 1445-6 *emperere:queire*.

³⁵ La grafia *-ie* dopo pal. non conta più di otto occorrenze (N 49). Esempi come 41-42 *pies:lez* (< LATUS) sono isolati.

b) La riduzione genericamente orientale³⁶ *-iee* > *-ie* è assicurata da una rima come 719-20 *paianie: chargie*.

c) Ampiamente attestata l'assonanza, davanti a nasale, di *Ō* con *ō*: *hom* con le desinenze verbali *-om, -um; bon, bos* e poss. *tons, sons* con sost. in *-ōNE* come *religion, perdon, passion*; anche al femm. (2509-10 *bona:corona*).

d) La riduzione *ēi* > *ē* è suggerita dalle rime con *i* perf. in *-DEDIT*: 35-36 *vende[t]:respeit*, 531-2 *set: respondet*, 1581-2 *respondet:esleit*, 1841-2 *respondet:respeit*; il copista ha ricostruito arbitrariamente la desinenza *-eit* in 887-8 *despeit:respondeit*.³⁷

e) Per la rima dittongale 1913-4 *cels* (< CAELOS) : *duels*³⁸ segnalò il parallelo nel testo edito da Maffei 2010:391 «L'assonance *quiers:puez* est bien imparfaite, car pour qu'elle fonctionne, il faut ignorer le premier élément diphtongal de chacune des deux formes». Ma per la possibilità di una parificazione dei dittonghi *ie, ue* cfr. Hafner 44.

f) La rima anisotimbrica 1087-8 *euz:duels* ha un equivalente in 837-8 *So creirés tu, si tu te vouz* (< VÖLES)/*segunt ta lei tenir o os* (< ĪLLOS). Il denominatore comune che riunisce queste forme è descritto da Pope 189:§ 501 «In the north-eastern, eastern, south-eastern and south-central region lowering was carried further and *ę* and the *e*-element in the diphthongs *ie* and *üe* was lowered to *a*». Fra gli esempi proposti: *aus* < ĪLLOS, *viaut* < VÖLES (Chrétien de Troyes). Nel nostro caso, è possibile interpretare l'hapax *os* come **ous*.³⁹

g) Per *vim* < VINU cfr. Phil. 1884:560; Id. 1914:548; Taverdet 1995:377, 381, 383-4.

h) Per *-i* parassita nelle desinenze verbali cfr. 287-8 *fait:istat e*, all'interno del verso, 1167 *serai* (3^a pers.). È tratto proprio della Borgogna occ. (Taverdet 1995:380) e del comtois (Phil. 1914:537).⁴⁰

³⁶ Infatti, oltre che in Piccardia e in Borgogna, «se rencontre aussi dans une partie de la Normandie, en Wallonie, en Lorraine et dans les parlers du Sud-Est» (Zufferey 2006:442).

³⁷ Per 2218, 2264 *pez* 'petto' all'interno del verso cfr. Hafner 95-97.

³⁸ Per *duel* cfr. GirRouss 3031, 9159. C'è riduzione del dittongo all'interno del verso in 1368 *dul*, 1457 *buns*.

³⁹ Cfr. Phil. 1901:218 *ous, ouz, ou*.

⁴⁰ Cfr., all'interno del verso 78 *pais* (particella negativa). La confusione *-a/-ai* caratterizza *Renaut de Bâgé: a* 'j'ai', *sa* 'je sai' e all'inverso *donnai* 'donna'.

i) Per le desinenze *-om, -um* della 1^a pers. plur. si veda, in questo stesso sito, il contributo relativo a *La desinenza -om, -on di 1^a pers. plur. in due versioni oitaniche dell' "Épître de saint Étienne"*.

La desinenza *-ot* per l'imperfetto di I coniug. (in tutto 24 es.) è assicurata in rima, 86-88 *ni la luna non parestrit,/si Deus de cel nol comandot,/qui trestot sat e vet e ot*; 1739-40 *pot:allot*; 2067-8 *ot:espavantot*.⁴¹ Originario dell'ovest,⁴² questo tipo di flessione s'irradia a partire dal sec. XIII.⁴³ In margine a *estot* in CroisAlb, Pfister (194-5) osserva: «Diese Form gehört zweifellos zu den andern Imperfekten auf *-ot* (*apelot, puiot, amenot, amot, alot, predicot, preiot*), die als altfranzösische Entlehnungen bei Verben der ersten Konjugation vorkommen können». Per questa infiltrazione un parallelo congruo si trova nella terza lassa di CroisAlb, dalla quale Pfister ha tratto la serie dei suoi esempi; P. Meyer aggiunge che l'autore «a admis deux rimes en *o* fermé, *mot* et *tot*, entre des rimes en *o* ouvert»,⁴⁴ che tradiscono in certo modo l'importazione di un elemento estraneo. Anche nel *Joufroi de Poitiers* coesistono le desinenze *-ot* e *-oit*: a parte le rime neutre *ot:alot* e *ot:menot*, sono pertinenti *sot:enveiot, Escot:menot, ovrot:pot*.⁴⁵ Nell'edizione del *Joufroi*, nonostante il parere di Dingeldey, Grigsby 39:§ 39 segnala per il Florimont tre esempi di *-ot : sot, ot*.

α(2). TRATTI NON GARANTITI, COMPATIBILI CON LA BORGOGNA.

Irradia dal nord-est la desinenza *somes* (vv. 991, 1001; anche 970 *sosmos*, 1668 *sosmes*), cfr. Pope 339:§ 895; è attestata nel Florimont (*devommes, avom(m)es*) e nel Floovant (*volomes, gardonmes, moronsnes*).⁴⁶

⁴¹ Anche le rime 483-4 *istot:dotoit*, 1373-4 *porpensot:allot* associano forme della I coniug. (ma 1707-8 *aveit:diseit*). Cfr., all'interno del verso, 193 *dampnot*, 482 *istot*, 485 *preot*.

⁴² L'impf. *-ot* nella *Châtelaine de Vergy* è garantito «par la rime *pot:amot* 146, que seuls les copistes de HK altèrent en *po(v)oit:amoit*. Il est à peine nécessaire d'insister sur cette caractéristique de l'Ouest (Pope § 914 et W S xvi), qui figure naturellement dans le Tristan de Béroul (AUDIT > *ot:dotot* 1746, etc.)» (Zufferey 2005:63).

⁴³ Cfr. Simoni-Aurembou 1995:354 e, per il Poitou, Gauthier 1995:372.

⁴⁴ Meyer 1875 II:cvj.

⁴⁵ «Diese Formen auf *-ot* sind in keinem ostfrz. Denkmal zu belegen gewesen» (Dingeldey 1888:37).

⁴⁶ Zufferey 2006:445, nota 29, che per Robert de Boron segnala *summes/suns*: «L'alternance *-mes/-ns* caractérise le Nord et l'Est du domaine gallo-roman, de la Picardie (Gossen, § 78 *-omes* et § 79 *-iemes*) jusqu'à la Franche-Comté».

Per quanto riguarda l'indicativo imperfetto, in SCath si individua la coesistenza di due sistemi linguistici, uno di tipo occitanico con *-ava* e *-ia*, l'altro di tipo oitanico con *-ot* ed *-eie/-oie*. I dati raccolti da Naudeau si lasciano ordinare in cinque categorie:

- a) *-ava, -avam, -avont* (in tutto una dozzina di forme).
- b) *-ia/-ie, -ies, -ia, -iam, -iës, -ient* che alterna con *-iant* (e un es. di *estiunt*).
- c) *-eie, -eit, -eiant* (un es. di *-eient*); *faisit, avit*.
- d) *-oie/-oia,*⁴⁷ *-oit, -oient*.
- e) *-ot, -oent*.

Volendo presentare i dati in forma schematica, il riscontro con i paradigmi completi estraibili da Philippon⁴⁸ illustra chiaramente l'opposizione fra *-eit* (Borgogna) e *-oit* (Franche-Comté). La variante più diffusa alla 3^a pers. sing. è *-eit* con 56 occorrenze; seguono *-ot* con 24 e *-oit* con 17. Percorrendo trasversalmente queste serie, è riconoscibile una "linea" frpr. che associa *-ava* per la I coniugazione⁴⁹ a *-eit, -it* per le restanti. In particolare, lo schema relativo a *-ĒBAT* per l'intera area frpr., redatto da Hafner 35, prevede *-eit, -et* (M. d'Oyngt); *-eit, -et, -it* (Ain); *-eit* (Loire, Freiburg); *-ie, -it* (Somme du Code, Isère); *-it* (Rhône).

In SCath le terminazioni specificamente frpr. non beneficiano, in realtà, di garanzie oggettive. Sono in rima ambivalente *-eit* e, in ogni caso, *-oit*.⁵⁰ Per le 3^e pers. sing. 1382 *faisit*, 1716 *avit*⁵¹ si vedano *avit* 'aveva' e *solit* 'soleva' registrati in rima da Maffei 2010:371.⁵² La 3^e pers. plur. compare in 979-80

⁴⁷ l'oscillazione vale per SCath 558 *trovoia*.

⁴⁸ Ossia: *-avo, -aves, -ave* (più raro *-avet*), *-avam, -avas, -avont*; talvolta, dopo palatale, *-(i)evo, -(i)eves, -(i)evet, -evam, -evas, -(i)evont*. Franc-comtois: *chantoie, -oies, -oit, chantiens, chantiez*, infine *chantiënt* alterna con *chantoient, chantoent, chantoint*.

⁴⁹ Sintomatica la respiscenza scribale «*regardevas*, corr. *regardavas*» (Phil. 1901:239).

⁵⁰ 689-90 *esteit:seit*; 2053-4 *contrasteit:estreit*.

⁵¹ La riduzione dittongale *ei > i*, garantita da 2042 *fist:malaiit*, comprende ancora 575-6 *destruirit:abaiserit*, 1932 *darit*, 2002 *contrarit*. Per il cond. *veudrit* Gossen 1970:338 rinvia a Keller 1928:§ 37-38. Cfr. la rima 679-80 *que cist que morir non poiit,/si cum tu dis que Deus estoit* (l'ed. corregge – arbitrariamente - *po<o>it*).

⁵² «Ces deux imparfaits dialectaux (...) sont bien attestés en ancien lyonnais (Philippon p. 243 et p. 245). Remarquons qu'au sein du présent texte, *avit* est concurrencé par son correspondant d'oïl *avoit*».

aviam:ausam;⁵³ cfr. 2400 *poient* all'interno del verso. La 1^a pers. *poïn* 'potevo' compare ai vv. 1138, 1141, 1414.⁵⁴

Per *-ava*, d'accordo con l'ed., si può citare soltanto «*amava* 1385, ex. assuré par la mesure»,⁵⁵ entro una serie che comprende *cuidavam*, *sanavunt*, *amavont*, due es. di *celavont*, tre di *menavont*, oltre alle coppie di rime plurivalenti 1277-8 *reposavont:tormentavont*,⁵⁶ 1919-20 *tormentavont: menavont*.

Concordano con quanto rilevato nella "Passione" di Clermont 1120 *fist* 'feci' (l'ed. corregge *fis*), 1182 'fece'; 667, 1691, 1871 *fei* 'fece'.⁵⁷ L'alternanza *-iss-/-ess-* (1081 *volguisse*, 1194 *volgueses*) è caratteristica della Borgogna.⁵⁸ Infine, per il tipo morfosintattico *fusses aïa* (v. 143) cfr. Grigsby 1972:42 § 50 «*soi eüz signifiant ai esté* 2758. Philipon [1901:251] cite 2 exs. tirés du ms. BN fr. 818 pour l'ancien lyonnais (...). Dans les mss. de Florimont, Hilka a trouvé *sui estus, ai estu, sui eüz, fui eüs et sont eü* (p. xxxvi)». ⁵⁹

αα(1). TRATTI GARANTITI IN RIMA, RICONDUCIBILI AL FRANC-COMTOIS.

a) In sintonia con quanto avviene in franc-comtois, dove *dei* < DEU alterna con *deu*,⁶⁰ il passaggio *eu* > *ei* è garantito da *Dei* 'Dio' in rima con *segquei*, vv. 243-4; si vedano le rime ambivalenti

⁵³ Cfr. 591 *estiam* e Zufferey 451; Maffei 374.

⁵⁴ Per *-ĒBAM* > *-im*, *-in* cfr. Hafner 35; Phil. 1901:243 (dove registra *avin*), 270.

⁵⁵ Così Naudeau: in realtà il semplice computo sillabico non può, nella fattispecie, garantire la terminazione.

⁵⁶ L'ed. nota arbitrariamente «[+1] : *-avónt ~ -eient*».

⁵⁷ Maffei 2010:378 segnala nel proprio testo la cong. *dontres que*, comune sia alla "Passione" che alla *Vie de saint Léger*.

⁵⁸ Cfr. Zufferey 2006:446.

⁵⁹ Cfr. Taverdet 1995:382-3.

⁶⁰ Phil. 1914:537-8 («contrairement à ce qui se passe en français, l'*u* tombe et l'*e* se maintient pur ou se developpe en *ei*»).

ses deus:peus (185-6) e *peis:Deus* (707-8 e 799-800).⁶¹ Diversamente, in lionese si sviluppa (o si conserva) il dittongo.⁶²

Peraltro *Dei* rima con *ILLAEI in 485-6 *Dei:lei*, 397-8; 833-4 *Dé:lé*; 1515-6 *lé:Damidé*; 1727-8 *passé:llé*. In tutti questi casi il timbro è chiuso,⁶³ secondo un esito che è tipico del *Floovant*,⁶⁴ ma anche di Raimbaut d'Aurenga.⁶⁵ Con esito timbricamente regolare, *lèi* rima con *prei* 'prego' (1435-6) e con il fut. *livrarei* (2189-90); cfr. la rima dittongale 1453-4 *llei:enoi* (> **enuei*).

b) In 2581-2 *Les virgines encontra ti vinent/e molt grant joi de ti demenent* la rima è verosimilmente con **veinent*;⁶⁶ Phil. 1914:537 per il comtois registra *tein* < TENE0 (accanto a *toin(g)* e *tains*). La riduzione *vinent* è frpr., e qui apparterrà allo scriba.⁶⁷ Fuori rima A + nasale, preceduta da pal., dà 543 *païne* 'pagana', 819 *païna*, 810 *païn*, 2120 *païns*, 2127-8 *païns:crestiüs*. Il risultato di Ę nelle stesse condizioni è illustrato, all'interno del verso, dal tipico frpr. 2204 *chis* 'cani', 2434 *chins*.

In 1885-6 *men:crestiën*; 2155-6 *porpeis:crestiëns*, 2349-50 *sen* ('suo'):*crestiën*; 2383-4 *bien:crestiën* non si tratta del dittongo *ie*, bensì di esito semidotto.⁶⁸

⁶¹ Questa oscillazione «konnte nur entstehen in einer Mischsprachenzzone, in der ein Schwanken zwischen *ei/eu* möglich war. Diese nebeneinander von *eu/ei* ist z.B. im Forez bekannt. Hier stiessen apr. *neu* 'neige' und frpr. *nei* aufeinander» (Pfister 251, che illustra il fenomeno per il ms. O di GirRouss). In SCath, all'interno del verso, alternano 2324 *preu* (1^a sing. pres. ind.) < PRĚTIO e **preis* grafato 608, 790 *prez*; 2629 *pres*.

⁶² A partire da alyon. *Deus*, *Dieus*; adauph. *Def*, *Dief*; «daraus mit *ieu* > *iou* alyon. *diou*, afreib. *Dioux*. Die Weiterbildung von *ieu* lässt vielfach *u* fallen: adomb. *die*, abress. adomb. *Andrie(r)*, abress. *Bertholomie(r)*, avienn. *feu* > adauph. *fie*» (Hafner 100).

⁶³ Cfr. 1541-2 *Dé:doné*; 1641-2 *verté:Damidé*; 1647-8 *conforté:Dé*; 1673-4 *Dé:lëeuté*; 1677-8 *Dé:deité*; 1743-4 *cipté:Damidé*; 2039-40 *Dé:enseigné*; 2145-6 *forsenné:Dé*; 2159-60 *apresté:Dé*; 2153-4 *Dé:crestiandé*. Con morfema sigmatico 2249-50 *Des:es* 'è'. Per il pron. femm. cfr. 195-6 *mandé:lé* 'lei'; 349-50 *clamé:lé*; *comandé:es lé*.

⁶⁴ Comunque l'analisi di Taverdet 376 sarebbe da reimpostare nella sua totalità.

⁶⁵ Si rinvia a Perugi 1990:494.

⁶⁶ Cfr. 2422 *veina* < VENIAT.

⁶⁷ Cfr. 2015, 2237 *covint* all'interno del verso. La riduzione *-ie* > *-i* davanti a nasale (*tint*, *tinent*) caratterizza anche il *Floovant*.

⁶⁸ Cfr. 945-6 *fennes:cristianes* in rapporto con 2173-4 *fenna:s'en forsenna*; 2185-6, 2343-4 *femme:regne*. Il tipo *fenna* è frpr. (Hafner 92-93).

c) Nel distico 1055-6 *Qui veïst quant bel il estient/ja non dises⁶⁹ mas ver [ms. ves] durmient*, il part. pres.⁷⁰ garantisce l'ossitonia della forma verbale, che è sicuramente franc-comtoise: rispetto all'alternativa lionese *estiant/estiont* (Phil. 1901:271; Hafner 35), il comtois prevede *estient, esto(i)ent* (Phil. 1914:556).⁷¹

d) Alla rima 2331-2 *Ailas, chaiti, fait il, que foi,/que mes amis perc e mon joi*, l'ed. corregge *soi* contro il timbro. Cfr. piuttosto franc-comtois *foi* < FACIO (Phil. 1914:536).⁷² Da notare, anche a conferma del timbro aperto, *voi* 'vado' in 1257-8 *joi:voi*,⁷³ 2513-4 *soi* (< SAPUI)⁷⁴ : *voi*; «*voi pour *vai*» è attestato in lionese,⁷⁵ entro un paradigma che, come in SCath, prevede per il resto *vais, vait*.

αα(2). TRATTI NON GARANTITI, COMPATIBILI CON IL FRANC-COMTOIS.

a) Per la riduzione *ie* > *i* in 1537 *preïres* (rispetto a 1246 *preieira*) cfr. Phil. 1914:536, che registra *proïre* accanto a *proïere, chevalir, rivire*.⁷⁶ La rima 1611-2 *porpesser:loir* presuppone nel primo elemento un iperoitanismo *-ier.

b) È considerato un tratto generalmente "epico" il p.p. -ATA > -ea, nella fattispecie attestato in rima con LAETA, cfr. 469-70 *apellea:lea*, 1219-20 *lea:sacriftea*. Il fenomeno è diffuso in tutto il testo

⁶⁹ Variante occitanica, cfr. ad es. Daurel 603 «s'om m'o dises, be-m fora adobatz».

⁷⁰ Philipon 1901:257-8 registra *dormenz*, ma anche *obediens, rugiens*.

⁷¹ Cfr. 1273-4 *O verges de fer la batient/tant que tuit lassé estient* (ed.: *trestuit*); 1519-20 *Autri prodome veil i esteient/dejosta lei, qui se seïent*. Phil. 1901:245 registra ind. pres. *se seïont* e impf. *segiont*.

⁷² Sintomatica la correzione scribale registrata da Philipon (1931:230): «jo desirro vostra salut assi come jo foy (*corr. fay*) la min». Per la variante *foys* (registrata da Gossen 1970:337) cfr. Devaux 1892:385.

⁷³ Alterna con *vou* all'interno dei vv. 1968, 2518 (un'occorrenza isolata di *voit*, in rima con *esplait*, in Joufroi 3801). Per il resto, *joi* rima con *poi* 'poco'.

⁷⁴ La forma alternativa *sou* < SAPUI (v. 564) ha un riscontro in Henschke 1883:41 con 4697 *sou* e 6733 *sout* rispetto al costante *sot*.

⁷⁵ Phil. 1901:243. Henschke 1883:27 segnala, accanto a *vauç*, «*vauç 6415 vauz 3983* (Mischformen, frz. *vois*)».

⁷⁶ La riduzione *ie* > *i* è tipica dell'oïl orientale e le sue tracce «*deviennent très nombreuses si on s'éloigne vers la Franche-Comté ou la Lorraine*»; è uno degli indizi rivelatori che Floovant «*vient de la Bourgogne orientale, peut-être de la Franche-Comté occidentale*» (Taverdet 1995:375-6).

attraverso varie rime plurivalenti.⁷⁷ Di queste forme, «la prima parte della *Chanson de la Croisade albigeoise* ne impiega molte sia all'interno del verso, ess. *monteia, aleia, comenseia, espe(i)a, -as*, sia in fine verso».⁷⁸ Questa prima parte «alterna *-eia* < -ATA non solo con *-ea* ma anche con *-ia*».⁷⁹ Borghi Cedrini cita ancora esempi simili nel *Ronsasvals*, sia in rima che all'interno del verso; in *Daurel et Beton* e nel *Roland à Saragosse* solo all'interno del verso. Personalmente aggiungo *Crois.Alb. 128,5* «Del aver que an pris es sa companha lea», garantito dalla rima e hapax nella *COM2*. Sia nel nostro testo, che nei poemi franco-occitanici menzionati, il fenomeno si produce anche se non precede un elemento palatale, proprio come nel caso degli infiniti iperoitani in *-ier*. Ricordo infine che *-ea* fornisce una corrispondenza più o meno artificiale con l'esito comtois, dove «-ATA donne toujours *-ée*, jamais *-eie*, comme cela arrive en champenois et en lorrain».⁸⁰

β(1). TRATTI FRPR. GARANTITI IN RIMA.

a) Il tratto frpr. più autorevole presente in *SCath* è la riduzione *'-ia > '-i* dopo pal., dimostrata da 17-18, 2201-2 *sacrifici:justici*, 579-80 *vizi: justice*,⁸¹ cui si aggiungono all'interno del verso 498, 606 *victori*; 569 *sapienci*; 605, 1558, 1859 *glori* e 1184 *gloiri*; 1762 *faci*; 2058 *cent mili*,⁸² 2651 *terci*.⁸³ «Der Wandel von unbetontem –A im absoluten Auslaut zu –i, der das Frprov. sowohl vom Nordfrz. wie vom Prov. trennt, stellt jedenfalls einen der bemerkenswertesten Lautzüge dieser Mundartzone dar» (Hafner 129).

⁷⁷ Ecco, in ordine alfabetico, la lista dei p.p., tutti o quasi impiegati in rime ambivalenti: *aesmea, afermea, allea, amenea* (2), *apareillea, apelle(i)a* (4), *aprestea, aproisnea, aseurea, bateiea, chavonea, clamea, confortea* (2), *criea, cruciea, deslazerea, desmembrea, domtea, donea, enchantea, endoctrinea, enluminea, espavantea, fermea, flagellea, forsennea, gardea* (2), *honorea* (2), *liea, menea* (2), *nea* (2), *ostea, penea, portea, presentea, provea, raina* (= *raisnée*), *sevrea, sovrea, tormentea, trenchea, voea*. Due i sost.: *contrea* (2), *espea*. Tre gli agg.: *benairea* (2), *privea* (3), *sennea* (il sintagma *homes sennatz* in *Roland à Saragosse*, v. 536, e nell'*Ensenhamen* di *Garin lo Brun*, vv. 559 e 587).

⁷⁸ In particolare, elenca nella lassa 17 *afinea, devizea, crozea, spea, agreia, autregea, dinnea, durea, vegea* ecc.; nella 66 *matineia, aleia, agreia* ecc.; nella 92 *crebeia, maineia, preia* ecc.; nella 116 *estreia, prea, encontrea* ecc.

⁷⁹ Borghi Cedrini 2008:175-6.

⁸⁰ *Phil.* 1914:534.

⁸¹ Cfr. 1073-4 *vize:sacrifize*, 1871-2 *sacrifici:vici*.

⁸² Per contro 1822 *folli e*, 2166 *mili a* possono leggersi *folli'e* e, rispettivamente, *mili'a*.

⁸³ Cfr. *glori, concordi, misericordi* registrati da Maffei 2010:370.

Per l'esito di –ATA è notevole, sia pure sul piano puramente grafico, il p.p. accordato al compl. oggi. 493-4 [*En*] *cuntra una fenna sola/as amenaë*⁸⁴ *si grant rota*. Per l'equivalente masch. cfr. 541-2 *Davant toz euz parla primeira,/quant vit que comanda li ere*.⁸⁵

b) Sia pure non univoca, la rima 745-6 *que als sorz rendent lor oia/e a ceuz qui mort sunt la via*⁸⁶ attesta l'esito VITA > *via* (Hafner 66),⁸⁷ mentre «la forme *vie* < VĪA se rencontre (parfois à côté de *vo[i]e*) dans des textes littéraires originaires de la Bourgogne et de la Franche-Comté, voire de la Lorraine». ⁸⁸

c) L'assenza di dittongo davanti a nasale è suggerita dalle rime 15-16 *biens:temps*; 1395-6 *rens:porpens*; 1483-4, 2365-6 *b(i)en:lo men*.⁸⁹ Per la monotongazione di AU cfr. 635-6, 1749-50 *parolla:folla*;⁹⁰ 343-4 *parolles: escoles*.

⁸⁴ Verosimilmente forma ricostruita, nel quadro del processo illustrato in Hafner 20-21; cfr. Vurpas 1995:402, Borghi Cedrini 2008:179.

⁸⁵ Cfr. 655 *resuscitas* e Phil. 1901:242.

⁸⁶ Cfr. 1197-8 *oie:via*, 1933-4 *oia:via*. Il monotongo *i* < ĒI in iato esiste in Borgogna, cfr. «*vie* 'via', plur. *vies* [Görlich 1889:61]. Au singulier, toutefois, le produit bourguignon de VĪA ne saurait se confondre avec le produit francoprovençal, car seul l'afpr. connaît l'évolution pal. + A > -i (Hafner p. 126)» (Maffei 371-2, nota 111). Per la differente evoluzione di VITA e VIA cfr. Phil. 1901:220.

⁸⁷ Cfr. 1556, 1608, 2246 *via durabla (-e)*; 1584 *via d'ome*; 1585-6, 2251-2 *fia:via*; 1625-6 *via:follia*; 1695-6 *seignoria: durabla via*; 1845-6 *via:mia*. I due lemmi sono associati in 1676 *la via de durabla vie*. Diversamente ai vv. 1963-4 *ceste veiea me met a via (:follia)* il sost. *veiea* (che l'ed. riduce arbitrariamente a *veie*) conta per due sillabe e corrisponde a *vegea* < VICATA, sei volte alla rima in Crois.Alb. L'esito oitanico in 777 *maintes feiëes sunt costreint*; 1815 *Tosa, dit t'ai maintes veiëes*.

⁸⁸ Zufferey 2006:276.

⁸⁹ Si ricorda che l'esito *bein* è tipico del frpr. meridionale (Hafner 75; Zufferey 2006:463). Se ne vedano le attestazioni in Pfister 287-8, con rinvio (nota 20) alla Passion di Clermont, v. 70: *Avalle «betrachtet diese Graphie als charakteristisch für ausschliesslich poitevinische Texte; vgl. im Gegensatz dazu A. de Mandach, VRom 27 (1968), 184»*.

⁹⁰ Si veda R. d'Aurenga 24,36 che rima *parola* con *paraula fòla* e altro in –òla; *Mystère de saint Pons 1513-4 frivolo:parolo*.

La rima 889-90 *Deus:cheus* (< CAPUT) garantisce la caduta di *-f*, che è tratto distintivo del frpr.⁹¹ Altreve *chés* rima con *greus* (621-2), con *meus* (vv. 2007-8) e con *deus* (vv. 2417-8).

Per M'N vale la rima 945-6 *fennes:cristianes*.

d) Il mantenimento di *-a-* in posizione di controfinale (Hafner 139)⁹² è esemplificabile nell'alternanza di *meravilla* con *merville* (N 26); cfr. Phil. 1884:546, 549 *meravilles, mere-*. Al v. 334 *quar tuit nos en mervillam* (Ed.: <tres>tuit) è dunque più economico integrare *mer<e>villam*.

e) 979-80 *aviam:ausam* garantisce la 1^a pers. plur. dell'impf. (cfr. Phil. 1901:271).

f) L'autore conosce il perf. in *-it*, cfr. 2645-6 *sufrit:recevit*. Garantito dalla rima con *vit* (vv. 427-8), il perf. *aparit* compare anche nelle *Légendes en prose* e in Marguerite d'Oingt (Phil. 1901:253).⁹³ Altri esempi di forme deboli del perf. in *-UI*: 1709 *creirunt*, 1970 *-ant*, 2387 *creir[er]ent*.⁹⁴ Il nostro testo presenta ancora 686 *bit* 'bevve' e le forme occitanizzate 1721-2 *paguit:garit*,⁹⁵ 1725-6 *nuirit:aguit*, 1737-8 *dit:venguit*, 932 *poguiron*, 1463-4 *poguiront:aguiront*, 2607-8 *apareguirent:avenguirent*. Non si tratta di pittavinismi⁹⁶ (a tacer d'altro, manca il tema in *oc-*), ma di forme provenienti dal Forez.⁹⁷ Devaux 1892:391 cita al sing. *valguit, volguit, venguit*,⁹⁸ al plur. *valguiront, veniront, tenyront*. Per la *Somme du Code*, Robson 1960:315 segnala a titolo esemplificativo *saupit*,⁹⁹ *volguit, volit*.

⁹¹ Hafner 64 e 168; Zufferey 2006:463. Cfr. *ché* all'interno del verso (1128, 1525, 2203, 2431, 2433, 2462); 77-78 *poestai:isi*.

⁹² Gli ess. mostrano che «das contrafinale A in den vier südlichen Departementen im allgemeinen unverändert als a erhalten bleibt, wogegen die frprov. Westschweiz A zu e abschwächt».

⁹³ Nel testo edito da Maffei (2010:371), *aparit* rima con gli impf. *avit* e *solit*. Ivi (375) anche i perf. deboli *venit, venirent* garantiti in rima; *avenit, devenit, enjoinsit* all'interno del verso.

⁹⁴ Phil. 1901:279 ha *creiront*. Cfr. *creïsmes* nelle *Légendes en prose* (Phil. 1901:249, corretto *creïsmos* dallo scriba).

⁹⁵ Cfr. 1796 e 1798 *agui*, 1795 *paguit*, 2136 *aguit*.

⁹⁶ Forme simili sono diffuse in Poitou-Saintonge, cfr. Gauthier 1995:372.

⁹⁷ «La morphologie provençale a imposé ses démonstratifs (*ko, kela*), ses parfaits en g (*vengué* 'il vint') à des zone plus ou moins grandes du Forez; et cela n'a rien d'étonnant: on sait que, à la différence des caractéristiques phonétiques, les caractéristiques morphologiques se déplacent facilement» (Gardette 158).

⁹⁸ Oltre a *chaysit, disit, remansit, tenit* e così via.

⁹⁹ Cfr. SCath 249-50 *entendui:sagui* < SAPUI.

Il perf. *poït* nella rima 2047-8 *fit:poït* ha un riscontro all'interno del v. 674. Il perfetto debole di *poeir*¹⁰⁰ è uno dei tratti specificamente frpr. riscontrati in Robert de Boron.¹⁰¹ Da notare ancora, accanto a *poïst*, il cong. impf. *poït* (v. 1314).

g) Desinenze accentate alla 3^a pers. plur. del cong. impf.: la garanzia più forte è data da 1787-8 *donessánt:serant*.¹⁰² Si aggiunga il distico 807-8 *Tei livre meïsmo iso dient/e li teu o garentissént*. Per il resto vale il computo sillabico: 171-2 *gassessént:venessént*; 181-2 *venquessént:rendessént*; 411-2 *istesánt:aguessánt*; 1459-60 *desputessánt:poessánt*; 2217-8 *percessánt:arangessánt*, 2291-2 *aguessánt:deïssant*, 2393-4 *aguessánt:repentessánt*; 2501-2 *ploessánt:destorbessánt*.¹⁰³

β(2). TRATTI NON GARANTITI, INTERPRETABILI COME FRPR.

a) Il frpr. distingue tra $-A > -a$; $-AS, -AT > -es, -e(t)$. Nel nostro testo la terminazione $-es$ è la norma (unica eccezione, la formula interrogativa 2151 *cuidas tu*); lo stesso vale per le 3^a pers. $-et$ e la variante $-e$, rispetto alla quale l'ed. conta 21 esempi di $-a$. Per l'alternanza $-a/-e$ in posizione finale, l'ed. (59:§ 1) si limita a osservare: «*a* beaucoup plus fréquent que *e*»; contribuisce a confondere le idee, mescolando fatti fonetici e morfologici, il § 3 dedicato alla «*a* non étymologique», nel quale si fatica a individuare la significativa assonanza 379-80 *pucella:querra*. Il passaggio $-a > -e$ in fine di parola è ulteriormente garantito dalla frequente rima *ire:dire*,¹⁰⁴ inoltre da 599-600 *secunde:munde*; 1533-4 *ensemble:semble* ('sembra'); 1715-6, 1741-2 *ere:emperere*; 2185-6, 2243-4 *fenne:regne*. La grafia $-a$ prevale all'imperativo (secondo l'ed., 19 esempi¹⁰⁵ contro 6 di $-e$), mentre $-e$ prevale al cong. pres. (dove l'ed. dà 11 esempi di $-a$).

¹⁰⁰ Registrato, a partire da Tendering, in A Valle 1962:69. Da non confondere con l'omografo cong. pres. discusso da Gossen 1970.

¹⁰¹ Si veda Zufferey 2006:455, che propone l'intero paradigma.

¹⁰² Sintomatica la correzione scribale «*administressent*, corr. *administressant*» (Phil. 1901:241).

¹⁰³ Nella Passione di Clermont: 1459-60 *disputessánt:poessánt*.

¹⁰⁴ Vd. 697-8, 961-2, 1333-4, 1813-4, 2321-2.

¹⁰⁵ Alla serie appartiene anche l'imper. 1935 *coseilla-tei*, erroneamente indicato come pres. ind. (N 85).

b) Per LÖCU > *lo*, in rima con il pron. *so* (297-8),¹⁰⁶ già Philippon osserva (1914:543) che «les notations ne sont pas très claires: [*lue, luef*] ne font pas difficulté, nous y reconnaissons la diphtongue *ue* qui s'est maintenue dans le patois bizontin *luë, fuë*,¹⁰⁷ mais à côté de *ue* nous rencontrons les monophongues [*lou, leu*]». Nel nostro caso, la grafia può celare la forma dittongata propria del frpr. meridionale (Hafner 114); si confronti 2491-2 *lue:proe* (< PRÖPE) con 1875-6 *e ti diu so/qu'uns jorz seret per ver apro* (anziché *a pro* dell'ed.).¹⁰⁸ Si veda ancora 1467-8 FÖCU > *fo:iso*,¹⁰⁹ con *iquez fues* all'interno del v. 1040.

c) La forma *talanz*, *-ant* è assicurata in rima con *tiranz*, *-ant* e *granz* (N 32); per 1223-4 *talanz:torman*z si dovrà introdurre la variante **talenz*, cfr. 1863-4 *tormenz:atenz*.¹¹⁰ Per il resto, l'autore tiene distinte le nasali *ã* ed *~e* (tratto frpr.);¹¹¹ sola eccezione 2197-8 *tiranz:marimanz*.¹¹²

d) Si notino i plurali 347 *maintos*, 518 *saivos*; il pron. neutro 992 *lo* 'ciò', con la variante *la* (v. 1624);¹¹³ il pron. femm. 641 *illi* 'ella', hapax rispetto a 9 esempi di *il* e 21 di *ella*.¹¹⁴ Nell'ambito dei pron. pers. si segnalano ancora il femm. *cisti* (521, 941, 1204, invece del più comune *cesta*) e l'isolato masch. plur. 1519 *autri*.¹¹⁵ I poss. plur. sono *nostre(s)*, *vostre(s)*, *nostra*, *vostra* (N 83).¹¹⁶ 1110, 1846 *neün(s)* corrisponde ad alyon. *nions*, *neuns*.¹¹⁷ Anche i tipi *iquest*, *iquel*, oltre che sud-occidentali, sono

¹⁰⁶ All'interno del verso: 2100 *donant lou*, 2247 *lue*.

¹⁰⁷ Cfr. Phil. 1884:547 *fua, lua*, plur. *lues*.

¹⁰⁸ La variante *apro* conta tre occorrenze in GirRouss (e *aprof* una).

¹⁰⁹ Ma 1012, 1015 *fo*. Cfr. Phil. 1884:547 *loy*; Id. 1914:542 *leuy, lui*.

¹¹⁰ Cfr. 2043-4 *en son vivent:torment*; 2157-8 *poisenz:tormens*.

¹¹¹ Hafner 89-92; Zufferey 2006:448.

¹¹² La COM2 attesta *marrimant* unicamente in quattro versi del Roland à Saragosse (vv. 501, 697, 911, 1151).

¹¹³ Phil. 1901:234-6; N 79.

¹¹⁴ Gossen 1970:336 registra «la forme non francoprovençale *elle*» rispetto a «frprov. *illi*». Cfr. Gardette 1983:126, 298. Il femm. *y ~illi* ed *ello* è proprio anche dell'occitano vivaro-alpino (Sibille 2007:273).

¹¹⁵ Tutti ben attestati in Phil. 1901. Già Meyer 1889:425 segnala la presenza di plurali in *-i* nel Nuovo Testamento di Lyon (seconda metà del sec. XIII): *aquili, salvi, nadi, franqui, doi, nos meteissi, alcanti, Jusevi, servi*.

¹¹⁶ Phil. 1884:228 attesta *nostrì, -e, -es* con i regimi *nostron, -om, notront*; plur.: *nostrì* e *nostros*; *vostrì, -e* con i regimi *vostron, -om, -o*; plur.: *vostrì* e *vostros*.

¹¹⁷ Phil. 1884:550; Gardette 536; Hafner 80. Per 1619 *nengun* cfr. Devaux 1892:382.

specificamente frpr.;¹¹⁸ *iqui* è caratteristico del lionese.¹¹⁹ L'avv. *iqui* «est restreint en tout aux dialectes du Sud et de l'Est de la langue d'oïl. En ce qui concerne d'abord le franco-provençal, les *iqui* fourmillent littéralement dans les textes et les documents lyonnais et dauphinois (...). Cet adverbe n'est nulle autre part d'un usage si courant».¹²⁰

e) Il pres. ind. ha due esempi di uscita in *-o*,¹²¹ 1399 *dopto* e 1156 *preso*; solo il bisillabismo del primo è assicurato dalla misura del verso.¹²² Notabile, in cambio, la diffusione della forma *diu* < DICO;¹²³ cfr. 228, 1190, 2225 *preu* 'prego'.¹²⁴ Il costante *faiides* 'fate' (120, 551, 1019)¹²⁵ si oppone al lionese *faites* (Phil. 1901:251). Per la 1^a pers. plur. del perf. 1671-2 *alesmes:parlesmes* si rinvia ad alyon. – *e(s)mos, -esmes*.¹²⁶

Al margine di questo quadro diglossico resta un fenomeno di peraltro notevole ampiezza. All'interno del verso, il futuro nella 3^a pers. plur. presenta due forme principali in concorrenza.¹²⁷ Una è 1103-4 e 1631 *avren(t)* 'avranno'; 1118, 1628, 2012-4, 2021-2, 2108 *seren(t)*; 1125-6 *saluarent:trapasarent*,¹²⁸ 1174 *enclinent*, 1268 *darent*, 1629-30 *vivrent:regnarent*, 2037-8

¹¹⁸ Stimm 1966:297-8; Pfister 49-50.

¹¹⁹ Pfister 49, nota 72. Per 2028, 2211 *iqui es* cfr. GirRouss *a(i)qui eis* 'aussitôt' (Pfister 86 e 252-3).

¹²⁰ Kjellman 1925:167, ripreso da Grigsby 1972:45-46; Maffei 2010:377.

¹²¹ Cfr. Gossen 1970:338. Peraltro «la désinence de première personne *-o* [u] est considérée comme un trait caractéristique de l'occitan vivaro-alpin, les autres dialectes occitans ayant *-i* ou *-e*» (Sibille 2007:186).

¹²² Ma teoricamente potrebbe celare un *dopte, -i*.

¹²³ 769, 843, 963, 1113, 1593, 1875. Cfr. 2276 *amiu* 'amici', per il quale si veda Phil. 1901:224.

¹²⁴ Cfr. *Mystère de saint Eustache* 2480.

¹²⁵ Da associare agli esiti *pidé, crestiandé*.

¹²⁶ «*cuydemos* dans le compte des dépenses occasionnées à la ville de Lyon par la destruction du château de Neyrieu, *comencemos* et *trovesmos*, qui est dû sans doute à l'analogie de la 1^{re} pers. du plur. du verbe substantif *esmos*, dans les *Légendes en prose*. Cette finale *-emos*, inconnue du provençal commun, se retrouve dans un compte municipal de Tournon (1459-1461): *achatemos, gastemos*, ainsi que dans les Comptes consulaires de Grenoble (1338-1340): *donemos, paemos*. De même aussi dans la Coutume de Saint-Bonnet-le-Château (Loire): *autreiesmes, confermesmes*; cf. *volguesmes, mesesmes*» (Phil. 1901:273).

¹²⁷ Forme isolate sono 442 *torneront*, 1016 *sufiront*.

¹²⁸ Ma 1159-60 *veirant:saluarent*. Maffei 2010:375 ricorda che, secondo Phil. 1901:280, *-ant* (di cui *-ent* sarebbe una pura variante grafica) è «un trait qui différencie très nettement le vieux lyonnais du vieux dauphinois qui ne connaît que *-ont*».

veirent:creirent, 2194 *farent*, 2386 *partrent*, 2412 *avrent*. L'altra forma è in *-ant*, ben più diffusa e la sola realmente garantita in rima, cfr. 1161-2 *petit e grant:savrant*; 1787-8 *donessánt:serant*. Il seguente specchietto raccoglie le forme di futuro attestate in SCath:

-ai, -ei: fiarai, livrarei, darei, daroei; -as, -es: fiaras, regnarés; -a, -et, -e: autreiara, enginnara; daret, tarzeret; saluere; -um: dopterum; -ont: tornoeront; -ant: vengerant; -e: 1546 tarzeré [ma tarzaré]	-ei: sufrirei, -erei -as, -es: muras, irés -a: vendra -ont: sufriront -ant: sentran -ent: vendrent	dirai, creirai, metrai; trairé voldras; savrés, creirés porra, gira; perdré, plairé; remandret, iraïsseret savrés, responderés savrant, veirant veirent, voldrent, creiren
--	---	--

Si aggiungano tre esempi di paradigmi più o meno completi: *avrai, avras/avrez, avret, avrem, avrés, orant/avren; seré/seret, serem, sereis, serant/serén/serént* (3); *farai* (1) / *farei* (3), *fara, farem, farent*.

Per *-ent*, unica variante attestata per il pres. cong. di *aver*,¹²⁹ vale la rima 2059-60 *aiént:veirént*,¹³⁰ pur in teoria ritraducibile (*-ant), come del resto 2413-4 che associa la 3^a sing. *plairé* 'plaira' alla 1^a sing. *respondré* 'respondrai'. Altre forme illustrano copiosamente il paradigma:

1^a sing. 437 *faré*; 1127-8 *saluaré:perdré*, 1753-4 *creiré:muré* (normalmente si ha *-ai, ē*);¹³¹

2^a sing.: 153, 1554 *irés*; 726 *savrés*; 451 *regnarés*; 1840 *creirés* e *vivrés*; 1881, 2163 *serés*; 2246, 2248, 2251, 2411 *avrés* (e 1556 *avrez*); 2457 *poirés*; 2463-4 *farés:perdrés*; 2477-8 *farés:avrés*: in tutto Naudeau conta 17 esempi contro 32 di *-ás*;

3^a sing.: 58, 1618, 1633, 1635, 2019 *avret*; 1447 *iraïsseret*; 1449 *remandret*; 1696 *daret*; 1876, 1916 *seret*; 1878 *tarzeret* ~ 1127-8 *saluaré:perdré*; 1620 *querré*; 1690 *poieré*; 1850 e 1857 *daré*; 1879-80 *trencheré:vengeré*; 1911-2 *guaré:vendré*; 2103-4 *plairé:seré*. Naudeau conta 21 esempi contro 16 di *-á*, desinenza peraltro garantita da 8-9 *n'i a:autreiera*, 1067-8 *trova:enginnara*.

3^a plur.: *remembrarent:celebrarent*.

Questo tipo di futuro, esteso all'intero paradigma, è un tratto specifico dei dialetti vivaro-alpini (cfr. Sibille 2007:185-6); lo si incontra – come del resto la 1^a pers. in *-o* del pres. ind. - anche in Delfinato (Wüest 1995:439). Si veda poi il GirRouss, dove forme come *ferent, serent, proierent* divergono

¹²⁹ Quattro occorrenze di *aiént* all'interno del verso (N 89). Per l'accento sulla finale cfr. il distico 2549-50 *proiúnt:trovént*.

¹³⁰ Per la forma del cong. pres. cfr. Phil. 1914:553.

¹³¹ Cfr. N 32.

ugualmente da *an(t)* < HABENT: «Diese Diskrepanz tritt nur im Manuskript O auf¹³² (vielleicht Relikte von GirOrig) und wurde bereits von Paul Meyer¹³³ als Dialektmerkmal für den südlichen Teil des Frankoprovenzalischen und den Nordteil des Altprovenzalischen angeführt». ¹³⁴

Il futuro in *-ent* non è estraneo al lionese.¹³⁵ Sintomatica la resipiscenza scribale «*agostarent*, corr. *agostarant*», hapax tra le forme di 3^a plur. registrate da Phil. 1901:240.

Fra gli occitanismi più significativi presenti in SCath segnalo ancora la 1^a pers. plur. della I coniugazione con otto esempi di *-am*, uno dei quali in rima con AMO (vv. 1405-6); e per le altre coniug. 43 esempi di *-em*. In lionese la desinenza è *-em* (*-en*, *-ein*), esteso anche alla I coniug.;¹³⁶ In Borgogna è *-ons* (o *-iens*).

Nel suo importante articolo del 1966, H. Stimm individua 27 isoglosse atte a dimostrare che «Die Kath. Pass. ist zwifellos südlich der Loire-Vogesen-Linie verfasst worden (...). Entscheidend ist aber die Feststellung, dass kein einziges Wort zu finden ist, das ausschliesslich dem Poitevinischen zuzuweisen wäre,¹³⁷ während andererseits eine ganze Reihe von Wörtern in der poitevinischen Sprachlandschaft gar nicht, im okzitanischen und frankoprovenzalischen Sprachgebiet aber gut bezeugt sind». ¹³⁸ Alcune isolessie trattate da Stimm sono riprese nel supplemento lessicale che segue.

¹³² L'altro ms. P risponde sempre con *-an*.

¹³³ Meyer 1880:198-200.

¹³⁴ Pfister 76-77; cfr. la nota 151: «C. Th. Gossen (VRom 21, 16s.) hat diese Erscheinung auch für das Altpoitevinische nachgewiesen».

¹³⁵ «Les Visions nous offrent à la fois et souvent côte à côte des futurs en *ant* et des futurs en *ent*, ce qui m'a amené à conclure à l'identité phonique de ces deux notations (...). Les textes écrits à Lyon même ne connaissent que la forme en *ant*» (Phil. 1884:555).

¹³⁶ A partire dal sec. XVII la desinenza è sostituita (tranne che nel Bugey) da *-on*, *-an* concidenti con la 3^a pers. plur.: cfr. Phil. 1901:267, nota 2; Devaux 1892:386.

¹³⁷ In particolare i lemmi *clavel/clou*, *reviscoler*, *sovrer*, *revundre* sono documentati in ambedue le regioni.

¹³⁸ Stimm 1966:311. Si tratta di *clavel/clou* 'Nagel'; *croi*; *esbaloir* 'blenden, ausser Fassung bringen'; *gaisser*; *iquel*, *iquest*; *joi*; il pron. neutro *o*; *reviscoler*; *rivet*; *sovrer* 'überwinden'; *guiardon*; *ister*; *onest*, *onez* (anziché *honestes*); *acordre*; *aer*; *avatre* (N 64 lo qualifica di «graphie particulière»); *revundre*; *chavoner*; *coma*; *enpaiter*; *empero*; *pero*; *refuider*; *arancher* 'herausreissen'; *esguirer*; *esmaina*; *espalaia* («Aus Roanne wird verzeichnet *espalayé* Adj. 'abîmé, déchiré, déchiqueté'»). Per 1068 *amollesir*, 110 *s'enmollesir* cfr. Stimm 1952:185-6.

besoïna (v. 1993) ‘combat; situation critique dans un combat’. Prestito oitanico: Pfister 292 rinvia fra l’altro al *Florimont*.

chavoner ‘terminer’, v. 425 *ot chavoné* (FEW 2/1,337; Hafner 20-21, 138). Il sost. *chavon* ‘bout, extrémité’ è attestato a partire dal sec. XIII in Franche-Comté, a Friburgo e Neuchâtel, alla Dombes, e nel canton di Vaud (cfr. *chabon* HALpes 1512), ed è diffuso nei dialetti moderni.¹³⁹ Lo stesso dicasi del verbo: afrb. *chavoner* ‘achever’ è attestato dal sec. XV.

corei, v. 1960 *chanscuns prenna de si* - (FEW 16,697). Cfr. Pfister 346 (*prendre, faire*) *conrei* ‘hospitalité, nourriture et logement (qu’un vassal doit à son suzerain)’, calco della corrispondente locuzione oitanica.

croi, v. 380 (Stimm 1966). Tobler-Lommatzsch lo attesta per il Joufroi e l’Entrée d’Espagne. Le attestazioni medievali in FEW 2,1358 riguardano Friburgo, Lyon, Delfinato e Provenza: «Als Adjektiv kommt *croi* in kompaktem Gebiet heute nur noch in der Franche-Comté und in Frankoprovenzalischen vor» (Stimm).

empaite (v. 2336 [: *naistre*]), *empaiter* ‘hindern’ < IMPACTARE. L’ed. corregge **empaistre*: «Eine solche Emendation ist aber nicht erforderlich» (Stimm 1966:305).

empere m. ‘empire’, vv. 1079, 2338. Pfister 395 s.v. *emper* ‘id.’: «Die ursprüngliche Bedeutung dieser erbwörtlich entwickelten Form ist nur im GirRouss erhalten».¹⁴⁰

eschaver, v. 1888 (cfr. FEW 2/1,337). Variante prefissale, non registrata in FEW, di *achever* ‘terminer (une chose commencée) (seit Roland)’.

esguirer ‘déchirer’, v. 2034 *esguirerant*. Afrpr. con etimo non chiarito.

a estros (v. 902), *tot* – (v. 706), cfr. Pfister 455 *a un estrun* adv. ‘à coup sûr, certainement’. Ricondotto da Pfister a GirOrig: «Ausgangspunkt ist afr. *a estros* ‘sans doute, certainement’ (seit PhThaonComp)». È passato in G. de Poitiers (7,53 *a estros*), CroisAlb 1658 (*a estros*), G. Barra 884 (*ad estros*) e 560, 2800 (*tot ad estros*).

¹³⁹ Cfr. Gardette 367 e 502.

¹⁴⁰ Altrimenti in apr. significa ‘commandement, autorité souveraine’; e in GirRouss ‘cour, suite; armée’ (anche nella *Vie de saint Alexis* 521, 561).

gaisent (v. 1951), apr. *gaisar* ‘drageonner, produire des rejetons (d’une plante)’ (Stimm 1966:297). FEW 17,450 s.v. *wahsjan* (got.) attesta il verbo in Delfinato e nell’intera area occitanica (oltre che nel sud-ovest).

marci (vv. 1828, 1869, 2170). Il tipo è bene attestato in vivaro-alpino (Sibille 2007:184-5), come in genere l’apertura di *e* davanti a *r*. La COM2 registra 23 occorrenze di *marci*, tutte nei *Mystères*, salvo tre nei poemi vodesi editi da Chaytor 1930.

pur, gîtei - (v. 561). Cfr. Pfister *en por* ‘à l’écart’ (< PORRO, FEW 9,194): «Dieses mit Verben der Bewegung gebrauchte Ortsadverbium *por* ist in der präpositionalen Fügung *en por* nur im Altfranzösischen bekannt». La locuzione *jeter puer, gitar por* è diffusa in oïl, oc, Delfinato.

peces a (v. 2010), cfr. Pfister 617 *de grant piece* ‘pendant longtemps’.

preu (v. 1420) ‘près de, auprès de’. Per la rima di 1419-21 *dinz de la man a un d’icelz*,¹⁴¹/*que il aveit josta si pres,/prenneit una coronna d’or* cfr. FEW 1,38 s.v. AD-PROPE, che registra nel nord-est *apreus* (Courtsols), *empreux* (Ardennes); anche *aprep* (Tarn), per incrocio con *apres*. GirRouss attesta 2598 e 3008 *apreu* con valore temporale;¹⁴² 2031 *de preu*, 2454 *preu de* con valore locale. Pfister 406 segnala *enpres* prép. loc. ‘près de, auprès de’ nei mss. O e P, con varianti *apro* (O), *apres* (L): «Entlehnung von GirOrig aus fr. *empres* (...), abenso alyon. *emprès* (1421, Reg. cons. de la ville de Lyon, éd. Guigue 1,317)».

reviscolar, v. 733; **reviscola**, v. 685 (Stimm 1966:299). Poiché ambedue i versi sono ipermetri, si dovrà ricostruire **reviscler*, **reviscla* (per la sincope cfr. Hafner 176). Per apr. *reviscolar*, «fins avui estès des dels Alps fins al Pirineu occidental», DECLC 9,322-3 cita fra l’altro «B.-Alps *reviscoulear* tr. ‘ravigoter’ (*Vallée de Barcelonette*, Arnaud-Morin, p. 125, però *rebiscoulear* intr., a l’Alta Ubaya, p. 163a)». Aggiunge Coromines che «en castellà antic és mot només aragonès i de l’Ebre: *revisclar* en Berceo ‘despertar, volver en sí, resuscitar’ en *S. Mill.* 380 i *Duelo* 111,99, però tr. en *Mil.*, 749c,¹⁴³ i en

¹⁴¹ Talbert corregge **icetz*.

¹⁴² Cfr. la formula *preu parlet*, vv. 2053 e 3654.

¹⁴³ «*Revisclar* (Berceo, *Duelo de la Virgen et Milagros*, 749) se rapporte-t-il à l’aragonais *reviscolada* (512)?» (Cirot 1926:92). Il lessico soriano di Herrero 1996 registra *reviscolada* ‘dar un corte de mangas, marchase a la

l'arag. del Vidal Mayor (...) i *rribiscar* en el ms. arag. del *L. de Alexandre*». L'aragonese fornisce un significativo parallelo alla riduzione ipotizzata nei due versi di SCath.

revundre, v. 292 *revunges*: FEW 10,269 'cacher, enfouir; enterrer' (seit 12. Jh.); Stimm 1966:303-4 'verstecken, begraben, vergraben'. Corrisponde ad afr., apoit., apr. *rebondre* < REPONERE. Col senso di 'enfouir; enterrer' a Couzon (variante di patois lyonnais) e a Lyon; 'enfouir en retournant le sol' a Lantignié-en-Beaujolais; 'couvrir, plonger' in Forez. Si vedano ancora *rebondre* Loire NO, *rəvōdr* ALLy 52 'enfouir à la herse'; *se revondre* 's'ensevelir', *revondre* 'enfouir, cacher' a St-Étienne; 'couvrir de terre' a St-Haon; *rəvōdr* 'enfouir' a *Poncins* (Loire, Montbrison, Boën).

sovrer, p.p. *sovrea* (v. 366), cfr. Pfister 636 s.v. *sobrar* v.a. 'vaincre'; Stimm 1966 s.v. *sovrer* 'überwinden' (afrpr. e apoit.). «Dieses auf GirOrig zurückgehende Verbum ist nur im Altprovenzalischen bekannt» (Pfister). In 675-6 *S'issi fu[st], cum t'oi afermer,/en qual sen [l'] poguit morz sovrer?* l'ed. annota: «Nous insérons, avec Talbert (v. 674), le pron. masc. obj. dir. *l'*, nécessaire au sens». In realtà il sogg. è Cristo e *morz* = *mort* per ipercorrezione. Cfr. 703-5 *Dites que Deus, si il fust hom/(...)/ja mort ne sovrast mais qual vos* 'non avrebbe potuto vincere la morte, non diversamente da voi'.

ligera' (S. Pedro Manrique); 'vuelta rápida' (Osona, *rabicolada*); Rioja (Badarán); Navarra, *de revíscola*, 'de revés'; y *reviscular*, 'complicar, enrevesar'. L'inf. *revisclar* figura in Gonzalo de Berceo nell'ed. Dutton 1975 (cfr. il glossario).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Avalle, d'Arco S., *Cultura e lingua francese delle origini nella "Passion" di Clermont-Ferrand*, Ricciardi, Milano/Napoli, 1962.

Borghi Cedrini, Luciana, *Il trovatore Peire Milo*, Modena, Mucchi, 2008.

Chaytor, Henry J. (ed.), *Six Vaudois Poems*, Cambridge University Press, 1930.

Cirot, Georges, rec. di Vicente García de Diego, *Contribución al Diccionario hispánico etimológico*, «Bulletin hispanique», 28 (1926), 92-94.

Devaux, André, *Essai sur la langue vulgaire du Dauphiné septentrional au moyen âge*, Paris, H. Welter / Lyon, A. Cote, 1892.

Dingeldey, Jacob, *Über die Sprache und den Dialekt des Joufrois*, Inaugural-Diss., Darmstadt, G. Otto's Hof-Buchdruckerei, 1888.

Dutton, Brian (ed.), Gonzalo de Berceo, *Obras completas III*, London, Tamesis Books, 1975.

Elzingre, Aurélie, *Mémoire de licence en linguistique historique du français: la variation phonétique dans les parlers jurassiens; un corpus de contes recueillis par Jules Surdez (1878-1964)*, Université de Neuchâtel, Novembre 2005.

Gardette, Pierre, *Études de géographie linguistique*, publiées par B. Horiot, M.-R. Simoni, G. Straka, Strasbourg, Société de linguistique romane, 1983, 149-72.

Gauthier, Pierre, *Les scriptae françaises VI. Saintonge, Poitou*, LRL II,2 (1995), 365-73.

Görlich, Ewald, *Der burgundische Dialekt im XIII. und XIV. Jahrhundert*, Heilbronn, Gebr. Henninger, 1889.

Gossen, Charles-Théodore, *La scripta «bourguignonne» et le francoprovençal*, «Revue roumaine de linguistique» 10,5 (1969), 455-60.

Gossen, Ch.-Th., *Considérations sur la scripta «para-francoprovençale»*, «Revue de linguistique romane», 34 (1970), 326-48.

Hafner, Hans, *Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen*, Bern, Francke, 1955.

Hentschke, Georg, *Die Verbalflexion in der Oxf. Hs. des Girart de Rosillon*, Halle, Niemeyer, 1883.

Herrero, José Luis, *El fichero léxico del habla de Soria*, «Celtiberia», 90 (1996), 381-424.

Keller, Oscar, *La flexion du verbe dans le patois genevois*, Genève, Olschki, 1928.

Kjellman, Hilding, *Fr. ici-ainsi, Essai d'étymologie*, dans *Mélanges de philologie offerts à M. Johan Vising par ses élèves et ses amis scandinaves*, Göteborg-Paris, 1925, 161-78.

Lamuela, Xavier, *Une orthographe englobante pour le francoprovençal? Avantages et difficultés*, «Nouvelles du Centre d'Études Francoprovençales René Willien», 75 (2017), 68-98.

Lhermet, Jean, *Contribution à la lexicologie du dialecte aurillacois*, Thèse compl. pour le Doctorat, Paris, Droz, 1931.

LRL = *Lexikon der Romanistischen Linguistik*, hgg. v. Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt, Bd. II,2 (*Die einzelnen romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zum Renaissance*), Tübingen, Niemeyer, 1995.

Maffei-Boillat, Stefania, *Révélations d'Élisabeth de Schönau en franco-provençal*, «Romania», 128 (2010), 352-93.

Meyer, Paul, *La Chanson de la croisade contre les Albigeois*, 2 vol., Paris, Renouard, 1875.

Meyer, Paul, *Les troisièmes personnes du pluriel en provençal*, «Romania», 34 (1880), 192-215.

Meyer, Paul, *Sur l'origine des versions provençales du Nouveau Testament*, «Romania», 18 (1889), 423-9.

Montandon, Ch., *Diversité de nos patois*, «Le nouveau conteur vaudois et romand», 77 (1950), 282-3.

Naudeau, Olivier [qui spesso indicato con la sigla N], *La Passion de sainte Catherine d'Alexandrie par Aumeric*, Tübingen, Niemeyer, 1982.

Perugi, Maurizio, *Modelli critico-testuali applicabili a un lessico dei trovatori del periodo classico (LTC)*, «Studi medievali», 31 (1990), 481-544.

Perugi, M., *L'identità francoprovenzale della "Passione" di Clermont*, maurizioperugi.ch/I.4, 2021.

Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.

Phil. = Philipon

Philipon, Édouard, *Phonétique lyonnaise au XIV^e siècle*, «Romania», 16 (1884), 542-90.

Philipon, É., *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 30 (1901), 213-94.

Philipon, É., *Les parlers de la comté de Bourgogne aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 43 (1914), 495-559.

Pignon, Jacques, *L'évolution phonétique des parlers du Poitou (Vienne et Deux-Sèvres)*, Paris, d'Artrey, 1960.

Pope, Mildred K., *From Latin to Modern French, with Especial Consideration of Anglo-Norman*, Manchester University Press, 1934, 1973.

Robson, C.A., *Some unsolved problems of Franco-Provençal*, «Romance Philology», 13 (1960), 311-20.

Ronjat, Jules, *Grammaire istorique des parlers provençaux modernes*, I (1930), II (1932), III (1937), IV (1941), Montpellier, Société des langues romanes.

Sibille, Jean, *L'évolution des parlers occitans du Briançonnais, ou comment la diachronie se déploie dans l'espace*, «Cahiers de Grammaire» 29 [= *Questions de linguistique et de dialectologie romanes*] (2004), 121-41.

Sibille, Jean, *La langue des Mystères alpins, étude comparative*, in Id. (éd.), Marcellin Richard, *La Passion de Saint André: Édition critique suivie d'une étude linguistique comparée*, Paris, Champion, 2007, 173-304.

Simoni-Aurembou, Marie-Rose, *Les scriptae françaises V. Haute-Bretagne, Maine, Anjou, Touraine, Orléanais, Berry*, LRL II,2 (1995), 347-65.

Stimm, Helmut, *Lexikalisches aus dem Altfrankoprovenzalischen*, in *Festgabe Ernst Gamillscheg*, Tübingen, Niemeyer, 1952, 185-93.

Stimm, H., *Lexikalischer Kommentar zur sogenannten poitevinischen Katharinenpassion*, «Zeitschrift für französische Sprache und Literatur», 76 (1966), 291-311.

Taverdet, Gérard, *Les scriptae françaises VII. Bourgogne, Bourbonnais, Champagne, Lorraine*, LRL II,2 (1995), 374-89.

Tendering, Fritz, *Laut- und Formenlehre des poitevinischen Katharinenlebens*, Diss., Bonn/Braunschweig, Westermann, 1882; Id., *Das Poitevinische Katharinenleben und die übrigen südwestlichen Denkmäler*, Barmen, Steinborn & C^{ie}, 1885.

Veÿ, Eugène, *Le dialecte de Saint-Étienne au XVII^e siècle*, Thèse, Paris, Champion, 1911.

Vurpas, Anne-Marie, *Les scriptae francoprovençales*, LRL II,2 (1995), 389-405.

Wüest, Jakob, *Dauphinois*, LRL II,2 (1995), 434-40.

Zufferey, François, *Renaut de Bâgé ou les infortunes du Gai savoir*, «Romania», 124 (2006), 273-300.

Zufferey, F., *Robert de Boron et la limite nord du francoprovençal*, «Revue de linguistique romane», 70 (2006), 431-70.

